

УДК 372.3/4

Караганова М.М.

Научный руководитель: **Медведева Н.Г.**, канд. пед. наук
Курский государственный университет, г. Курск, Россия

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы краеведческого образования детей дошкольного возраста в современных социокультурных условиях. Авторами изучена реализация регионального компонента образования и воспитания детей в действующих образовательных программах ДОО.

Ключевые слова: дошкольное образование, краеведческое образование, патриотическое воспитание, региональный компонент образования, примерная основная образовательная программа, дошкольная образовательная организация.

Развитие ребенка в обществе невозможно без знания культуры и истории своего государства, малой Родины. Воспитание человека культуры начинается с раннего детства.

Педагогические исследования, проведенные отечественными учеными в XX в., показали, что дети дошкольного возраста способны:

- адекватно познавать культурные ценности, проявлять интерес к культурным традициям (Р.И. Жуковская, Е.И. Радина, А.П. Усова, М.И. Богомолова и др.);
- усваивать определенные знания о мире и оценивать действия и поступки окружающих с позиции проявления ими качеств гражданина и патриота (Г.Н. Абросимова, Э.П. Костина, Н.Н. Кочнева и др.) [1, с. 141].

Другими словами, дошкольное детство рассматривается сегодня как чувствительный период для развития интереса к родному краю, малой Родине, становления первых «ростков» национальной самоидентичности, чувства патриотизма. Именно поэтому краеведческому образованию в ДОО сегодня уделяется столь пристальное внимание.

Содержание работы по подготовке педагогов к реализации регионального компонента в образовании и воспитании детей дошкольного возраста закреплено в образовательных программах ДОО.

В настоящей статье мы ставим цель – проанализировать примерные основные образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в городе Курске и Курской области, в контексте реализации краеведческого образования:

- «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) [2];
- «Истоки» (Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова и др.) [3];
- «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова и др.) [4];
- «Радуга» (С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик и др.) [5].

В программе «*Детство*» работа по формированию первичных представлений о малой Родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира начинается на шестом году жизни. Региональный компонент осуществляется через мир социальных отношений, познавательное и эстетическое развитие детей дошкольного возраста.

В разделе «Дошкольник входит в мир социальных отношений» формируются представления о семье, семейных и родственных отношениях. В разделе «Ребенок открывает мир природы» осуществляется обогащение личного опыта положительного, гуманного взаимодействия ребенка с природой, в том числе природой родного края. В разделе «Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного искусства и музыки» даются представления о разнообразии произведений русского народного искусства, осуществляется ознакомление детей с жизнью и произведениями выдающихся русских композиторов.

В приложениях к программе «Детство» представлены две примерные парциальные образовательные программы – «Детство с родным городом», «Поликультурное детство».

В примерной парциальной образовательной программе «Детство с родным городом» отмечается, что представления о малой Родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Содержание образовательной деятельности наполнено знакомством с историческими достопримечательностями, фактами о родном городе, сведениями из истории его основания, жизни людей, прославивших свою Родину.

Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» исходит из того, что компонентами содержания социального развития дошкольников в поликультурном обществе становится толерантность, патриотизм, гражданственность, которые целенаправленно формируются в педагогическом процессе ДОО средствами вхождения ребенка в народную культуру. Содержание образовательной деятельности по данной программе наполнено фактами о населении планеты, сведениями о странах, в которых живут люди разных этносов, культуре каждого народа.

В качестве образовательных результатов, касающихся реализации регионального компонента в программе «Детство», указано, что к шести годам ребенок должен иметь некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.

В программе «*Истоки*» работа по формированию первоначальных представлений о малой Родине и Отечестве, о народных традициях и праздниках начинается на пятом году жизни, когда педагог:

- 1) начинает знакомить детей с их малой Родиной, достопримечательностями того места, где они живут: небольшими музеями, красивыми зданиями, памятниками и др.;
- 2) обсуждает с детьми, какие праздники отмечаются в разное время года, объясняет, как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют;
- 3) знакомит детей с флагом России, символикой родного края [3, с. 37].

Проблема патриотического воспитания в программе «Истоки» осуществляется через познавательное и эстетическое развитие ребенка. Познавательное развитие включает такие

разделы, как «Мир, в котором мы живем», «Природа и ребенок». В рамках данных разделов происходит формирование начал самосознания ребенка и овладение элементарными сведениями по истории, географии и культуры Родины, воспитание поколения людей, осознающих себя в непрерывном контексте истории, связанных с прошлым, настоящим и будущим своей страны, воспитания бережного отношения к природе, ознакомление с отечественными произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладным искусством.

Особенностью программы «*От рождения до школы*» выступает раннее введение регионального компонента в разделе «Ознакомление с социальным миром». Согласно программе, в период от 3 до 4 лет начинается работа по формированию интереса к малой Родине и первичных представлений о ней: понимание детьми названия города, в котором они живут, знакомство с самыми любимыми местами посещения в выходные дни и др.

В старшем дошкольном возрасте (5–6 лет) происходит работа по:

- расширению представления о малой Родине, достопримечательностях, культуре, традициях родного края, замечательных людях, прославивших родной край;
- расширению представления детей о родной стране, государственных праздниках, воспитанию любви к Родине;
- формированию представления о том, что Россия – огромная, многонациональная страна;
- расширению представления детей о российской армии [4, с. 54].

Программа «*Радуга*» предусматривает включение в основную образовательную программу регионального компонента, направленного на:

- 1) укрепление здоровья и физического развития детей с учетом особенностей климата и экологии региона;
- 2) приобщение детей к национальной культуре;
- 3) воспитание любви и уважения к малой Родине [5, с. 11].

Во вступлении к описанию содержания образовательной области «Познавательное развитие» представлен раздел «Познавательное развитие: мир природы и мир человека», где отмечается, что познавательное развитие детей дошкольного возраста предполагает формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира, малой Родины и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, народных традициях и праздниках, планете Земля как общем доме людей, особенностях природы, многообразии стран и народов мира [5, с. 17].

Необходимо обратить внимание на то, что в образовательной области «Физическое развитие» особо отмечается, что педагог должен использовать для всех возрастных групп региональный материал (подвижные народные игры), развивать у детей интерес к различным видам спорта, характерным для местности, в которой расположен детский сад.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации, реализующей региональный компонент программы «*Радуга*», должна обеспечить учет национально-культурных и климатических условий [5, с. 21].

Таким образом, на основании анализа примерных основных образовательных программ ДОО можно сделать следующие выводы:

1) в контексте требований к содержанию ООП на государственном уровне все они предполагают реализацию регионального компонента;

2) в каждой из них региональный компонент реализуется в разных образовательных областях — «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Однако анализ реальной образовательной практики в ДОО позволяет судить о трудностях, возникающих в процессе проектирования и реализации регионального компонента основной образовательной программы:

– недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов ДОО в области краеведческого образования (затруднения в преподнесении знаний узко специфического характера, адаптация краеведческих сведений для детей дошкольного возраста);

– недостаточная оснащенность материальной базы, нехватка методического обеспечения регионального компонента содержания дошкольного образования – методические пособия с конспектами занятий, настольно-печатные дидактические игры по краеведению, рекомендации по организации в группах мини-музеев, краеведческих уголков [1, с. 144].

Устранение названных трудностей сегодня является перспективным направлением развития дошкольного образования. Кафедра теории и методики дошкольного и начального образования Курского государственного университета, понимая современные тенденции, в 2019 году приступила к реализации Регионального цифрового интерактивно-образовательного проекта «Край родной, навек любимый», в рамках которого запланирована серия мероприятий краеведческой направленности:

- издание книжки-раскраски для детей дошкольного возраста «Курская мозаика»;
- разработка настольной игры «В гостях у Тимони»;
- проведение мастер-класса для детей «Курские промыслы и ремесла»;
- издание хрестоматии «Край родной, навек любимый» (по произведениям курских писателей для детей дошкольного возраста);
- разработка мультимедийного пособия по краеведению для дошкольников «Край родной, навек любимый»;
- разработка адаптированных к дошкольному возрасту текстов о городе Курске и районных центрах (исторические и природоведческие материалы, сведения о промыслах, знаменитых курянах и т.д.);
- квесты и игры по краеведению для детей дошкольного возраста.

Литература

1. Абашина В.В. Анализ опыта реализации регионального компонента содержания образования в дошкольном образовательном учреждении // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2013. №1 (22). С. 141-145.

2. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. СПб: Детство-Пресс, 2014. 280 с.
3. Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. М.: ТЦ Сфера, 2014. 161 с.
4. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. М., 2014. 368 с.
5. Якобсон С.Г., Гризик Т.И. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. М.: Просвещение, 2014. 232 с.

© Караганова М.М., Медведева Н.Г., 2021